

МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ СПОРТИВНОМ ПРАВЕ

Юсупов Музаффар Бахтиёрович

курсанта 3-го курса заочного факультета «Деятельность по предотвращению и раскрытия преступлений» Академии МВД РУз.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7546053>

Ключевые слова: Международные спортивные отношения неоднородны по своему характеру. Ими могут быть как внутригосударственные отношения, включающие международный (иностраный) элемент в том или ином виде (например, продажи (трансферты) игроков зарубежным спортклубам, то есть сделки между гражданами и организациями различной государственной принадлежности), так и истинно межгосударственные отношения властного характера (например, международное сотрудничество в борьбе с преступностью в сфере спорта). Такая неоднородность международных спортивных правоотношений определяется прежде всего спецификой участвующих в них субъектов.

Исходя из правовой природы международной спортивной деятельности и учитывая структуру, особенности перечисленных отношений как органического комплекса, следует заключить, что международные спортивные отношения можно рассматривать в двух аспектах: с одной стороны, как объективную основу формирования международного спортивного права; с другой - с позиции процесса правообразования, который завершается созданием источников, выражающих нормы МСП.

В первом случае проблема международного спортивного права исследуется не в рамках научной систематики, а в пределах системы права как объективная реальность, сложившаяся на основе объединения системы взаимообусловленных норм, составляющих МСП как нормативный комплекс. Во втором случае исходя из важности социальных факторов, детерминирующих сущность и содержание правовых норм, особое внимание обращается на общественные отношения в сфере международной спортивной деятельности, предопределяющие содержание и систему источников международного спортивного права.

Регулятивное воздействие на предмет осуществляется посредством различных методов регулирования. Однако проблематика метода регулирования в Узбекский международно-правовой литературе разработана недостаточно.

МСП осуществляет целенаправленное воздействие на поведение международных и национальных спортивных организаций, спортсменов и других субъектов международной спортивной деятельности. Каким образом происходит такое целенаправленное воздействие? Если с этой точки зрения рассматривать методы МСП, то обнаружится, что методов много и их набор широк.

Можно выделить методы правотворчества и правоприменения; централизованного и децентрализованного регулирования; координации и субординации целей и интересов сторон; жесткого и мягкого регулирования.

В МСП, как и в международном праве в целом, используются регулирование посредством международных договоров (метод договорного регулирования); регулирование посредством международных обычаев (метод обычно-правового регулирования). Выделяются методы односторонних действий государств, а также двустороннего, многостороннего и универсального регулирования международных отношений.

Можно упомянуть также методы унификации международно-правовых норм; конвергенции внутренних правовых режимов; вхождения норм международного права во внутреннее право.

Особо следует выделить методы, заложенные в нормах международного спортивного права. Нормы МСП, как и прочие нормы, могут нести в себе запрет, обязывание или дозволение. Есть сферы, в которых спортивные отношения необходимо регулировать методами запрета и обязывания (например, в вопросах противодействия применению допинга, борьбы с дискриминацией в сфере спорта). И наоборот, есть сферы, достаточно открытые для волеизъявления самих субъектов МСП - например, в решении некоторых вопросов международных трансфертов, экспорта (импорта) физкультурно-оздоровительных и спортивных изделий и техники. Нередко применяется сочетание названных методов.

Из этой неполной картины перечисленных методов видно, что часть из них представляют собой общеправовые методы (запреты, предписания, дозволения и др.), то есть применяемые в том или ином сочетании во всех отраслях права, часть из них - межотраслевые (например, договорные и др.), характерные для определенной группы отраслей, в частности отраслей международно-правового комплекса

К специальным следует отнести следующие методы международного спортивного права:

1. с помощью которых выстраивается и сохраняется система международного спортивного движения (МСД), в частности метод учреждения международных спортивных организаций, в том числе олимпийских комитетов, федераций, союзов и прочих интеграционных объединений, метод разграничения и передачи компетенции от государств и национальных спортивных организаций международным спортивным организациям, метод подразумеваемых полномочий международных спортивных организаций, метод защиты от монополизма в управлении, особенно в спорте высших достижений;

2. целенаправленности воздействия на достижение обоюдных интересов в результате деятельности субъектов международной спортивной сферы;

3. учета направленности международного спортивного движения на консолидацию общества, укрепление мира и международного сотрудничества;

4. учета специфических функций спорта - политической, экономической, коммерческой и др., а также воспитательной, образовательной, научной, информационной, пропагандистской, социализирующей, гедонистической, рекреативной, реабилитационной;

5. учета направленности системы спорта и физической культуры на обеспечение всестороннего развития человека, утверждение здорового образа жизни населения планеты, формирование потребности в разностороннем физическом и нравственном совершенствовании людей, создание условий для занятий любыми видами спорта для всех слоев населения, организацию профессионально-прикладной подготовки, профилактики заболеваний, вредных привычек и правонарушений;

6. учета связи физического воспитания с другими видами воспитания (умственным, трудовым, нравственным и т.п.);

7. учета непрерывности и преемственности физического воспитания различных возрастных групп населения на всех этапах их жизнедеятельности;

8. ответственности людей за свое здоровье и физическое состояние;

9. обеспечения равенства прав и свобод человека в сфере спорта;

10. поощрения конкуренции в международном спорте, спортивном бизнесе, спортивной промышленности;

11. соблюдения прав интеллектуальной собственности в международной спортивной сфере;
12. обеспечения эффективной подготовки к международным соревнованиям, участия в соревновательной деятельности и достижения максимально высоких спортивных результатов;
13. обеспечения материальной поддержки и социальной защиты спортсменов;
14. обеспечения безопасной организации и проведения учебно-тренировочных занятий и спортивных мероприятий;
15. возмещения вреда здоровью, связанного с последствиями спортивной деятельности или в процессе этой деятельности; восстановления утраченных функций после спортивных травм и перенесенных профессиональных заболеваний;
16. противодействия применению допинга, в том числе допингового контроля, обеспечения равных стартовых условий и правил честной игры и соревнования;
17. поддержания международного спортивного правопорядка, в том числе методы процессуально-правового регулирования разрешения международных спортивных коллизий, главным образом, посредством специализированной системы урегулирования спортивных споров - международного спортивного арбитража;
18. учета правил международной спортивной этики и др.

При этом методы, свойственные только МСП, следует отличать от тех, которые характерны для всего международного права в целом, в том числе для других нормативных комплексов.

В конечном счете само МСП можно воспринимать в качестве метода обеспечения функционирования всего международного спортивного движения.

Перед международным правом в целом и перед международным спортивным правом в частности стоит задача повышения эффективности механизма международно-правового регулирования. Нередко правильно выбранный метод (или методы) обеспечивают наиболее эффективное достижение результата.

References.

1. Ш. Мирзиёев “Нияти улуғ халқнинг иши ҳам улуғ, ҳаёти ёруғ ва келажаги фаровон бўлади” Т. “Ўзбекистон” -2019 г.

2. В соответствии с законодательством Республики Узбекистан" физическая культура и спорт". 4 сентября 2015 года / / / Национальный справочник законодательной базы Республики Узбекистан – www.lex.uz.
3. Указ Президента Республики Узбекистан № 3031 "О мерах по дальнейшему развитию физической культуры и массового спорта", принятый 3 июня 2017 года// Национальная база данных информации законодательства Республики Узбекистан – www.lex.uz.
4. Указ президента Республики Узбекистан "О мерах по выводу развития футбола в Узбекистане на совершенно новый уровень", принятый 4 декабря 2019 года/ / Национальная информационная база законодательства Республики Узбекистан – www.lex.uz.
5. Указ президента Республики Узбекистан "О мерах по дальнейшему совершенствованию и популяризации физической культуры и спорта в Республике Узбекистан", принятый 24 января 2020 года//Национальная информационная база законодательства Республики Узбекистан – www.lex.uz.
6. Положение "О порядке сертификации и выдачи разрешений тренерам", принятое на основании постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 19 ноября 2019 года № 918// Национальная база данных информации законодательства Республики Узбекистан – www.lex.uz.
7. Б.Нариманов.А.Хайотов учебно-методическое пособие "Правовые основы физического воспитания и спорта в Узбекистане". Т.: 2014 й.
8. www.olympic.uz
9. www.minsport.uz
10. www.lex.uz